

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 8 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

DEVOPS MURAKKAB JARAYONLARI VA ARXITEKTURAGA TA'SIRI

Maqsudov Muhiddin Jur'at o'g'li¹

¹“Diplomat University” 3-bosqich talabasi

Mazmunnoma: Ushbu maqola DevOpsning arxitektura dizayniga ta'siri masalalariga bag'ishlangan. Maqolada DevOps prinsiplarining arxitektura jarayonlariga qanday ta'sir qilishi, zamonaviy dasturiy ta'minot arxitekturasining o'zgarishi va samarali amaliyotlar tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: Dev va Ops, avtomatlashtirish, arxitektura, yondashuv, jarayon.

Texnologiyalar tez ravishda rivojlanayotgan bugungi kunda, dasturiy ta'minot ishlab chiqarish jarayonlari murakkab va ularga talab oshib borayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. DevOps yondashuvi, dasturchilar va IT operatsiyalari o'rtasidagi muvofiqlikni oshirishga yordam berish bilan birga, arxitektura dizayniga yangi yondashuvlar kiritadi. Ushbu maqola DevOpsning arxitektura jarayonlariga qanday ta'sir qilayotganini, uning foydalari va tajribalarini yoritishga bag'ishlangan. Dasturiy ta'minot arxitekturasi keng mavzu bo'lib, ushbu maqolada biz arxitekturaning uzluksiz yetkazib berish va DevOpsga eng katta ta'sir ko'rsatadigan jihatlariga va aksincha jihatlarini tahlilini keltirganmiz.

Arxitekturaga DevOps ning ta'sirini o'rganish jarayonida echim talab etadigan quyida masalalar yuzaga keladi:

- Dasturiy ta'minot arxitekturasining jihatlarini va bu DevOps ko'zoynaklari bilan ishlashda biz uchun nimani anglatadi
- Asosiy terminologiya va maqsadlar
- Tizim kabi naqshlarga qarshi
- Umumiy javobgarlikning asosiy printsiplari
- Uch bosqichli tizimlar va mikro servislar

Ko'pincha dasturiy ta'minot arxitekturasini muhokama qilganda, biz dasturiy ta'minotimizning funktsional bo'lmagan talablari haqida o'ylaymiz. Funktsional bo'lmagan talablar deganda biz muayyan xatti-harakatlarga bo'lgan talablarni emas, balki dasturiy ta'minotning turli xususiyatlarini tushunamiz.

Funktsional talab shundan iboratki, bizning tizimimiz kredit karta tranzaksiyalarini qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Funktsional bo'lmagan talab, tizim soniyada bir nechta kredit karta operatsiyalarini amalga oshirishi kerak bo'lishi mumkin.

Bu erda ikkita funktsional bo'lmagan talablar mavjud

DevOps va Uzluksiz yetkazib berish dasturiy ta'minot arxitekturasiga asoslangan:

- Biz tez-tez kichik o'zgarishlar qila olishimiz kerak.
- O'zgarishlarimiz sifatiga ishonchimiz komil bo'lishi kerak.

Odatda, biz qisqa vaqt ichida ishlab chiqarish mashinalaridan ishlab chiqarishgacha kichik o'zgarishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Kutilmagan muammolar tufayli o'zgarishlarni orqaga qaytarish kamdan-kam hollarda bo'lishi kerak.

Agar biz joylashtirish tizimlarini bir muddat tenglamadan chiqarib tashlasak, bu biz o'rnatadigan dasturiy ta'minot tizimlarining arxitekturasiga qanday ta'sir qiladi? Muammoli arxitektura olib kelishi mumkin bo'lgan muammolarni tushunishning bir usuli. Uzluksiz yetkazib berish bir muddat ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan qarama-qarshi misoldir. Aytaylik, bizda turli xil funksiyalarga ega katta veb-ilovalar mavjud. Ilova ichida bizda statik veb-sayt ham mavjud. Butun veb-ilovalar yagona Java EE ilovalari arxivi sifatida joylashtirilgan. Shunday qilib, biz statik veb-saytdagi imlo xatosini tuzatishimiz kerak bo'lganda, biz butun veb-ilovalar arxivini qayta qurishimiz va uni qayta joylashtirishimiz kerak.

DevOps vazifalari:

- Kodni stendlarga yetkazib berish yoki dasturchi tomonidan yozilgan kodni serverlarga uzatish.
- Infratuzilmaning funktsionalligini ta'minlash.
- DevOps muhandisi infratuzilmaga bo'lgan talablarni aniqlaydi, uni shakllantiradi, masalan, agar tizim bulutda joylashgan bo'lsa, kerakli quvvatga buyurtma beradi. Shu bilan birga, o'z ishingizda zarur minimumga amal qilish yaxshi amaliyotdir:
- inson omillari va xavfsizlik xatarlarining ta'sirini kamaytirish uchun minimal zarur huquqlar;
- Xarajatlarni optimallashtirish uchun minimal zarur infratuzilma.

Bundan tashqari, mutaxassis moslashuvchan arxitekturani yaratishi kerak, shunda loyiha keyingi o'zgarishlarda osonlikcha kengaytirilishi mumkin. Bunday holda, yangi komponentlarni qo'shish nisbatan kam mehnat talab qiladi.

Ishlash muammolarini kuzatib boring va tekshiring. Har qanday nosozliklarni bartaraf etish uchun ularni mahalliyashtirish muhim va buning uchun asboblar paneli bilan markazlashtirilgan monitoring tizimi kerak. Misol uchun, qattiq diskning sig'im dinamikasini bilib, biz bo'sh joy tez orada tugashini va muammolarni oldini olish uchun chora ko'rish vaqti kelganini aniqlashimiz mumkin.

Atrof muhitni yaratish va qo'llab-quvvatlash. Bizning amaliyotimizda, qoida tariqasida, biz ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish, sotishdan oldin va ishlab chiqarish uchun muhit yaratamiz - ularning oxirgisi tizim foydalanuvchilari tomonidan bevosita o'zaro ta'sir qiladi (biz bu haqda oldinroq batafsilroq gaplashdik).

Muntazam jarayonlarni avtomatlashtirish. Bu DevOps vazifalarining keng doirasi: avtomatlashtirilgan testlarni o'rnatishdan tortib uzluksiz integratsiyani o'rnatish va kodni test dastgohlariga yetkazib berishgacha – CI/CD yoki uzluksiz integratsiya/uzluksiz yetkazib berish.

CI/CD jarayonlariga quyidagilar kiradi:

- ish nusxasini ishlab chiqishning umumiy asosiy versiyasiga doimiy ravishda birlashtirish;
- potentsial kamchiliklarni tezda aniqlash uchun avtomatlashtirilgan loyihalarni qurish;
- integratsiya muammolarini hal qilish.
- Shunday qilib, biz joylashtirish jarayonini dasturlashtiramiz - kodni serverga o'tkazamiz.

DevOps juda yosh metodologiya bo'lib, uning axborot texnologiyalari sanoatida foydaliligi hali ham muhokama qilinmoqda. Bizning amaliyotimizda biz DevOpsning quyidagi afzalliklarini ko'ramiz:

- muntazam jarayonlarni avtomatlashtirish va inson omilini minimallashtirish;
- qisqartma Time-to-market;
- Yangi nashrlarning muvaffaqiyatsizlik darajasini pasaytirish.

DevOps-dan samarali foydalanish uchun ilovalar bir qator me'moriy jihatdan muhim talablarga (ASR) javob berishi kerak, masalan: joylashtirish, o'zgaruvchanlik, sinovdan o'tish va nazorat qilish.

DevOps printsiplal jihatdan har qanday arxitektura uslubida ishlatilishi mumkin bo'lsa-da, mikroservislarining arxitektura uslubi doimiy ravishda o'rnatiladigan tizimlarni qurish uchun standart bo'lib qolmoqda. Har bir xizmat hajmi kichik bo'lgani uchun, u alohida xizmat arxitekturasini doimiy refaktoring orqali yaratishga imkon beradi, bu esa katta hajmdagi dizaynga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

DevOps ning arxitekturaga ta'siri quyidagi printsiplar kesimida tahlilini ko'rib chiqish mumkin:

1. Doimiy integratsiya - uzluksiz integratsiya dasturiy ta'minotni ishlab chiqish amaliyotidir, unda ishlab chiquvchilar muntazam ravishda dasturiy kod o'zgarishlarini markaziy omborga birlashtiradi, so'ngra avtomatik ravishda tuzadi va sinovdan o'tkazadi. Uzluksiz integratsiyaning asosiy maqsadi xatolarni tezda topish va tuzatish, dasturiy ta'minot sifatini yaxshilash va yangi dasturiy ta'minot yangilanishlarini sinovdan o'tkazish va chiqarishga sarflangan vaqtni qisqartirishdir.
2. Uzluksiz yetkazib berish - uzluksiz yetkazib berish - dasturiy ta'minotni ishlab chiqish amaliyoti bo'lib, u erda dasturiy ta'minot kodiga kiritilgan har qanday o'zgarishlar avtomatik ravishda tuziladi, sinovdan o'tkaziladi va yakuniy nashrga tayyorlanadi. Uzluksiz yetkazib berish, qurish bosqichidan so'ng barcha kod o'zgarishlari sinov va/yoki ishlab chiqarish muhitiga o'rnatilishini ta'minlash orqali uzluksiz integratsiya amaliyotini kengaytiradi. Uzluksiz yetkazib berish to'g'ri amalga oshirilganda, ishlab chiquvchilar har doim standartlashtirilgan sinov protsedurasidan o'tgan va joylashtirishga tayyor bo'lgan dasturiy ta'minotning oldindan o'rnatilgan nusxasiga ega bo'ladilar.
3. Mikroservislar- mikroservislar arxitekturasi - bu kichik xizmatlar to'plami sifatida dasturni ishlab chiqishga yondashuv. Har bir xizmat o'z jarayonida ishlaydi va boshqa xizmatlar bilan oddiy mexanizm yordamida nozik taneli interfeys orqali bog'lanadi: odatda HTTP-ga asoslangan amaliy dasturlash interfeysi (API). Mikroservislar amaliy biznes talablari asosida qurilgan; ularning har biri bitta vazifaga ega. Mikroservislar turli muhitlarda yoki dasturlash tillarida yozilishi mumkin va ular mustaqil ravishda, bir vaqtning o'zida yoki guruhlarda joylashtirilishi mumkin.
4. Infratuzilma kod sifatida - bu versiyani boshqarish va uzluksiz integratsiya kabi kod va dasturiy ta'minotni ishlab chiqish usullaridan foydalangan holda infratuzilma ta'minlanadigan va

boshqaradigan amaliyotdir. API-ga asoslangan bulutli model ishlab chiquvchilar va tizim ma'murlariga resurslarni qo'lda o'rnatish va sozlashdan ko'ra, har qanday miqyosda dasturli ravishda infratuzilma bilan o'zaro ishlashga imkon beradi. Shunday qilib, muhandislar dastur kodi bilan ishlashlari kabi kodga asoslangan vositalardan foydalangan holda infratuzilma bilan ishlashlari mumkin. Infratuzilma va serverlar kod bilan aniqlanganligi sababli, ular standart modellar yordamida tezda joylashtirilishi, so'nggi yamalar va versiyalar bilan yangilanishi yoki xuddi shu tarzda takrorlanishi mumkin.

5. Konfiguratsiyani boshqarish - koddan foydalanib, ishlab chiquvchilar va tizim ma'murlari operatsion tizim va xost konfiguratsiyasini, operatsion vazifalarni va boshqalarni avtomatlashtiradilar. Koddan foydalangan holda, konfiguratsiya o'zgarishlari takrorlanadigan va standartlashtirilgan bo'ladi. Bu ishlab chiquvchilar va tizim ma'murlarini operatsion tizimlar, tizim ilovalari yoki server dasturlarini qo'lda sozlashdan ozod qiladi.
6. Kod sifatida siyosat - kod orqali bulutga ulangan infratuzilma va uning konfiguratsiyasi bilan kompaniyalar dinamik ravishda miqyosda muvofiqlikka erishishi va boshqarishi mumkin. Kod bilan tavsiflangan infratuzilma avtomatik ravishda kuzatilishi, tekshirilishi va qayta konfiguratsiyasi mumkin. Bu tashkilotlarga resurslar o'zgarishlarini boshqarishni va xavfsizlikni boshqarish vositalarining taqsimlangan tarzda to'g'ri amalga oshirilishini ta'minlashni osonlashtiradi (masalan, axborot xavfsizligi yoki PCI-DSS yoki HIPAA muvofiqligi). Natijada, kompaniya ichidagi bo'limlar tezroq ishlashi mumkin, chunki mos kelmaydigan resurslar qo'shimcha tekshirish yoki hatto avtomatik muvofiqlik uchun avtomatik ravishda belgilanishi mumkin.
7. Monitoring va ro'yxatga olish - kompaniyalar o'lchovlarni kuzatib boradilar va dastur va infratuzilma ishlashi ularning mahsulotining oxirgi foydalanuvchi tajribasiga qanday ta'sir qilishini ko'rish uchun jurnallarni yuritadilar. Ilovalar va infratuzilma tomonidan yaratilgan ma'lumotlar va jurnallarni to'plash, tartibga solish va keyin tahlil qilish orqali siz o'zgarishlar yoki yangilanishlar foydalanuvchilarga qanday ta'sir qilishini tushunishingiz va muammolar yoki rejalashtirilmagan o'zgarishlar manbasini aniqlashingiz mumkin. Faol monitoring tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki xizmatlar kechayu kunduz mavjud bo'lishi kerak va ilovalar va infratuzilmani yangilash chastotasi oshadi. Ogohlantirishlar yaratish yoki ushbu ma'lumotlar bo'yicha real vaqt rejimida tahlil qilish kompaniyalarga o'z xizmatlarini faolroq nazorat qilishga yordam beradi.
8. Hamkorlik - kompaniya ichida ma'lumotlar almashish va hamkorlikni oshirish DevOpsning asosiy madaniy jihatlaridan biridir. DevOps amaliyotlarini qabul qilish va dasturiy ta'minotni yaratish jarayonini avtomatlashtirish ish jarayonlari va ishlab chiqish va operatsion guruhlarining mas'uliyatini jismonan birlashtirish orqali hamkorlikni rag'batlantiradi. Kuchli madaniy tamoyillarga asoslanib, jamoalar chat ilovalari, muammolar va loyihalarni kuzatish tizimlari hamda bilim bazalaridan foydalangan holda axborot almashadilar va hamkorlikni osonlashtiradilar. Bu rivojlanish guruhlari o'rtasidagi hamkorlikni tezlashtirishga yordam beradi.

Bizning xulosalarimiz statistik ma'lumotlar bilan tasdiqlangan. Shunday qilib, Gitlab tadqiqotiga ko'ra, DevOps mahsulot yaratishning barcha jarayonlarida ijobiy o'zgarishlar kiritadi, masalan:

- Rivojlanish. Ishlab chiquvchilarning qariyb 83 foizi DevOps-ni amalga oshirgandan so'ng, relizlar avvalgiga qaraganda tezroq sodir bo'lishini va 25% tezlikni 10 baravar oshirishni qayd etdi;
- Sinov. Tadqiqot ishtirokchilarining 35% DevOps avtomatlashtirilgan vazifalaridan katta darajada foydalanadi.

DevOps yondashuvi zamonaviy dasturiy ta'minot arxitekturasining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu prinsiplarning qo'llanilishi, tizim arxitekturasini samarali va muvofiq sharoitda ishlab chiqishga

yordam beradi, shuningdek, tezkor iteratsiyalar va yuqori sifatli mahsulotlar yaratish imkoniyatini yaratadi. Kelajakda, DevOps yondashuvidan foydalangan holda, tashkilotlar raqobatbardosh ustunliklarga erishish va innovatsiyalarni tezroq amalga oshirishda muhim qadamlar qo'yishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. <https://aws.amazon.com/devops/what-is-devops/>
2. Kim G., Debois P., Willis J., Humble J., Allspaw J. The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. IT Revolution Press, 2016. 480 p.
3. Accelerate: State of DevOps, 2019. URL:DORA & Google Cloud. 2019. [Elektronnyj resurs]. URL: <https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/the-2019-acceleratestate-of-devops-yelite-performance-productivity-and-scaling>